

A PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE DAS MEDIDAS PROTETIVAS

THE PROTECTION OF WOMEN IN SITUATIONS OF DOMESTIC VIOLENCE: AN ANALYSIS OF PROTECTIVE MEASURES

LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA: UN ANÁLISIS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Lília Janaina Corrêa Sá¹

Cyntia Patrícia Nunes Silveira Souza²

Eliane de Araujo Teixeira³

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7055-1153>

¹Faculdades Associadas de Ariquemes (FAAr).

²Faculdades Associadas de Ariquemes (FAAr).

³Faculdades Associadas de Ariquemes (FAAr).

Como citar esse artigo (ABNT):

SÁ, Lília Janaina Corrêa; SOUZA, Cyntia Patrícia Nunes Silveira; TEIXEIRA, Eliane de Araujo. A proteção da mulher em situação de violência doméstica: uma análise das medidas protetivas. *Revista Olhar Científico*, v. 5, n. 2, p. 145-167, 2023. Disponível em: <https://www.faar.edu.br/sitenovo/revista-olhar-cientifico/>.

Submissão: junho de 2026

Aprovação: julho de 2026

DOI: [10.5281/zenodo.21147371](https://doi.org/10.5281/zenodo.21147371)

Resumo

A violência doméstica contra a mulher constitui uma grave violação dos direitos humanos e um relevante problema social, apesar dos avanços legislativos conquistados nas últimas décadas. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a importância e a efetividade das medidas protetivas de urgência como instrumento de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa, fundamentada na análise da legislação vigente, doutrinas jurídicas, artigos científicos e dados estatísticos relacionados à violência de gênero no Brasil. Os resultados demonstram que houve importantes avanços normativos na proteção das mulheres, destacando-se a Lei nº 12.015/2009, que trata dos crimes contra a dignidade sexual; a Lei nº 12.845/2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral às vítimas de violência sexual; e a Lei nº 13.104/2015, que tipificou o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio. Contudo, os índices de violência permanecem elevados, evidenciando a persistência do problema e a vulnerabilidade das mulheres, especialmente das mulheres negras. Além disso, verificam-se desafios relacionados à fiscalização das medidas protetivas, ao cumprimento das determinações judiciais e à estrutura dos órgãos responsáveis pelo atendimento das vítimas. Conclui-se que as medidas protetivas representam importante mecanismo de proteção, porém sua efetividade depende da atuação articulada do Estado e do fortalecimento das políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate da violência contra a mulher.

Palavras-chave: Violência doméstica; Lei Maria da Penha; Medidas protetivas.

Abstract

Domestic violence against women is a serious violation of human rights and a relevant social problem, despite the legislative advances achieved in recent decades. In this context, the present study aims to analyze the importance and effectiveness of emergency protective measures as an instrument to combat domestic violence against women. To this end, a bibliographic and documentary research was carried out, with a qualitative approach, based on the analysis of current legislation, legal doctrines, scientific articles and statistical data related to gender violence in Brazil. The results show that there have been important normative advances in the protection of women, especially Law No. 12,015/2009, which deals with crimes against sexual dignity; Law No. 12,845/2013, which provides for mandatory and comprehensive care for victims of sexual violence; and Law No. 13,104/2015, which typified femicide as a qualifying circumstance for homicide. However, the rates of violence remain high, evidencing the persistence of the problem and the vulnerability of women, especially black women. In addition, there are challenges related to the supervision of protective measures, compliance with judicial determinations and the structure of the agencies responsible for the care of victims. It is concluded that protective measures represent an important protection mechanism, but their effectiveness depends on the articulated action of the State and the strengthening of public policies aimed at preventing and combating violence against women.

Keywords: Domestic violence; Maria da Penha Law; Protective measures.

Resumen

La violencia doméstica contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos y un problema social relevante, a pesar de los avances legislativos logrados en las últimas décadas. En este contexto, el presente estudio pretende analizar la importancia y eficacia de las medidas de protección de emergencia como instrumento para combatir la violencia doméstica contra las mujeres. Con este fin, se llevó a cabo una investigación bibliográfica y documental, con un enfoque cualitativo, basada en el análisis de la legislación vigente, doctrinas jurídicas, artículos científicos y datos estadísticos relacionados con la violencia de género en Brasil. Los resultados muestran que ha habido importantes avances normativos en la protección de las mujeres, especialmente la Ley nº 12.015/2009, que trata sobre los delitos contra la dignidad sexual; Ley nº 12.845/2013, que establece una atención obligatoria e integral para las víctimas de violencia sexual; y la Ley Nº 13.104/2015, que tipificaba el feminicidio como una circunstancia calificativa para homicidio. Sin embargo, las tasas de violencia siguen siendo altas, lo que evidencia la persistencia del problema y la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de las mujeres negras. Además, existen desafíos relacionados con la supervisión de las medidas de protección, el cumplimiento de las determinaciones judiciales y la estructura de las agencias responsables de la atención a las víctimas. Se concluye que las medidas de protección representan un mecanismo de protección importante, pero su eficacia depende de la acción articulada del Estado y del fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

Palabras clave: Violencia doméstica; Derecho María da Penha; Medidas de protección.

INTRODUÇÃO

A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das mais graves violações dos direitos humanos, afetando mulheres de diferentes classes sociais, faixas etárias, etnias e níveis de escolaridade. Trata-se de um fenômeno histórico e estrutural, sustentado por relações desiguais de poder entre homens e mulheres, que se manifesta por meio de agressões físicas, psicológicas, sexuais, morais e patrimoniais, causando impactos significativos na integridade física, emocional e social das vítimas.

No Brasil, o enfrentamento à violência contra a mulher ganhou maior visibilidade a partir da promulgação da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, considerada um importante marco jurídico na proteção dos direitos das mulheres. Entre os mecanismos instituídos pela legislação, destacam-se as medidas protetivas de urgência, que têm por finalidade resguardar a integridade da vítima, prevenir novas agressões e interromper o ciclo de violência doméstica e familiar.

Apesar dos avanços legislativos e institucionais, os índices de violência contra a mulher permanecem elevados, demonstrando que a existência da norma jurídica, por si só, não é suficiente para erradicar o problema. Persistem desafios relacionados à efetivação das medidas

protetivas, ao acompanhamento das vítimas, à fiscalização do cumprimento das determinações judiciais e à atuação integrada dos órgãos responsáveis pela proteção e garantia dos direitos das mulheres.

Diante desse contexto, o presente estudo busca responder ao seguinte problema de pesquisa: em que medida as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm se mostrado eficazes na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar? Para responder a essa questão, o trabalho tem como objetivo analisar a importância e a efetividade das medidas protetivas de urgência como instrumento de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa, fundamentada na análise da legislação vigente, da doutrina jurídica, de artigos científicos e de dados estatísticos relacionados à violência de gênero no Brasil. A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de ampliar as discussões sobre a proteção das mulheres em situação de violência, contribuindo para a reflexão acerca dos avanços, desafios e perspectivas relacionados à efetividade das medidas protetivas no ordenamento jurídico brasileiro.

1. Violência Doméstica Contra a Mulher e Medidas Protetivas

A violência contra a mulher constitui um fenômeno complexo e multifacetado, que demanda estudos aprofundados para a compreensão de seus determinantes e de suas diversas formas de manifestação. Tal compreensão é fundamental para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de prevenção e enfrentamento por parte dos órgãos de segurança pública e das instituições de proteção às vítimas. Nesse sentido, torna-se relevante a realização de análises minuciosas acerca das causas que levam ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), bem como dos diferentes tipos de violência doméstica e familiar praticados contra a mulher.

O lar, identificado como o local acolhedor e de conforto, passa a ser, nesses casos, um ambiente de perigo contínuo que resulta num estado de medo e de ansiedade permanentes. Envoltos no emaranhado de emoções e de relações afetivas, a violência doméstica contra a mulher se mantém, até hoje, como uma sombra em nossa sociedade. (SENADO FEDERAL, 2005).

A violência doméstica e familiar contra a mulher configura um grave problema social e jurídico, cuja ocorrência, em muitos casos, está inserida no âmbito das relações familiares e afetivas. Essa característica dificulta sua identificação e enfrentamento, uma vez que os agressores frequentemente mantêm vínculos de proximidade com as vítimas. Tal realidade evidencia a necessidade de mecanismos jurídicos eficazes para prevenir a violência e garantir a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Sob a perspectiva constitucional, o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, legitimando a criação de instrumentos destinados à proteção dos direitos fundamentais e ao combate à violência doméstica. Nesse contexto, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº

11.340/2006 (Lei Maria da Penha) constituem importantes mecanismos de tutela da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial das mulheres.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no exercício de sua função uniformizadora da interpretação da legislação federal, desempenhou papel relevante na consolidação da natureza autônoma das medidas protetivas de urgência, afastando o entendimento de que tais medidas seriam meramente acessórias a um processo principal. Essa compreensão foi fortalecida pela Lei nº 14.550/2023, que alterou o art. 19 da Lei Maria da Penha e estabeleceu que a concessão das medidas protetivas independe da tipificação penal da violência ou da existência de inquérito policial, ação penal ou processo cível, ampliando a proteção conferida às vítimas de violência doméstica e familiar.

A Corte superou a concepção de que as medidas protetivas seriam acessórias a um processo principal, reconhecendo sua plena autonomia. Essa orientação foi robustecida com o advento da Lei nº 14550/2023, que, ao alterar o ar. 19 da Lei Maria da Penha, positivou o entendimento de que a concessão da medida independente da tipificação penal da violência ou da existência de inquérito policial ou processo civil ou criminal. Em aresto de outubro de 2024, a quinta Turma do STJ elucidou a questão;

As modificações implementadas pela Lei nº. 14550/2023, ao aditar os § 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a Essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas d tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível [...]. A diferenciação das medidas protetivas da lei Maria da Penha em relação as cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. (STJ. Recurso Especial nº 2.066.642/MG. Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta turma. Julgado em 13 de agosto 2024, DJe04 out. 2024).

O eixo decifrado começou a mudar neste mesmo século, a partir da Revolução Francesa (1789). Nela as mulheres participaram ativamente do processo revolucionário ao lado dos homens por acreditarem que os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade seriam estendidos a sua classe. Ao atestar que as conquistas políticas não se estenderiam a seu favor, algumas mulheres se organizaram para reivindicar seus ideais não contemplados, um texto intitulado; Os Direitos da Mulher e da Cidadã no qual questiona:

Diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir o meu sexo? [...] Ele quer comandar como déspota sobre um sexo que recebeu todas as faculdades intelectuais. [...] Esta Revolução só se realizará quando todas as mulheres tiverem consciência do seu destino deplorável e dos direitos que elas perderam na sociedade. (Alves, e Pitanguy, 1985, p. 33-34.

A transcendência da matéria motivou a Terceira Seção do STJ a afetar, em abril de 2024, o Recurso Especial nº 2.070.863/MG para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia delimitada visa pacificar, em caráter vinculante, a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência e a impossibilidade de fixação, pelo magistrado, de prazo predeterminado de vigência da medida, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no ano de 2024.

As relações interpessoais são frequentemente marcadas por dificuldades de comunicação, especialmente em contextos afetivos e familiares. Em muitos casos, os indivíduos priorizam a defesa de seus próprios argumentos em detrimento da escuta ativa e da compreensão das necessidades do outro, o que contribui para a intensificação de conflitos e para a fragilização dos vínculos interpessoais. Tais comportamentos refletem padrões sociais e culturais internalizados ao longo da vida, influenciando a forma como sentimentos, emoções e experiências são expressos e compreendidos.

Nesse contexto, a violência pode ser compreendida como um instrumento de controle e

dominação, manifestando-se de diferentes formas nas relações sociais. Quando direcionada às mulheres, assume contornos ainda mais preocupantes em razão das desigualdades históricas de gênero que permeiam a sociedade. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das expressões mais recorrentes dessa realidade, produzindo consequências físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais que comprometem a dignidade e a autonomia das vítimas.

Além disso, a persistência desse fenômeno evidencia desafios para a efetivação dos direitos humanos e para a promoção da justiça social. Frequentemente, mulheres em situação de violência são submetidas a processos de culpabilização, nos quais a responsabilidade pela agressão sofrida é indevidamente atribuída à própria vítima. Dados divulgados por organismos internacionais e nacionais demonstram que a violência contra a mulher permanece como um grave problema de saúde pública e de segurança, especialmente no âmbito familiar, reforçando a necessidade de políticas públicas eficazes de prevenção, proteção e enfrentamento dessa forma de violência.

A violência sexual se concretiza em qualquer conduta que constranja a vítima a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, utilizando-se o agressor de intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Também pode ser a conduta que induza a mulher a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, limitando ou anulando o livre exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Pode ser enquadrada nesse tipo de violência a conduta que force a mulher ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, com o uso de coação, chantagem, suborno ou manipulação (Brasil, 2006).

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Pena) reconhece diferentes formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre as quais se destacam a violência sexual, física, psicológica e patrimonial.

A violência sexual compreende qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Nessa modalidade incluem-se situações de abuso sexual, estupro e outras práticas que violem a liberdade e a autodeterminação sexual da vítima.

A violência física caracteriza-se por qualquer ação que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher, manifestando-se por meio de agressões como empurrões, puxões de cabelo, tapas, socos e espancamentos. As consequências podem variar desde hematomas e fraturas até lesões mais graves, podendo ocasionar complicações gestacionais e, em casos extremos, a morte da vítima. Além dos danos físicos, essa forma de violência gera impactos psicológicos significativos, como medo, insegurança, baixa autoestima e isolamento social.

Por sua vez, a violência psicológica consiste em condutas que causem dano emocional, diminuição da autoestima ou prejuízo ao desenvolvimento da mulher. Essa violência pode ocorrer por meio de humilhações, ameaças, chantagens, manipulação emocional, vigilância constante, isolamento social e controle excessivo sobre suas decisões pessoais, profissionais e financeiras. Tais comportamentos comprometem a autonomia da vítima e afetam diretamente sua saúde mental.

Já a violência patrimonial refere-se à retenção, subtração, destruição ou controle de bens, documentos pessoais, valores e recursos financeiros da mulher, com o objetivo de exercer poder e dependência econômica sobre a vítima, limitando sua autonomia e capacidade de reconstrução da própria vida.

A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que venha a configurar dano intencional ou retenção e/ou subtração de bens, objetos, instrumentos de trabalho, documentos, pertences, valores e direitos econômicos, da vítima (Brasil, 2006). Já a violência moral pode ser considerada como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria (Brasil, 2006).

Violência moral: calúnia, difamação e injúria, essas situações podem acontecer dentro do âmbito da família, na escola, no trabalho, com proporções devastadoras, fisicamente, emocionalmente, pode ser também irreversível no comportamental da mulher, como pessoa, como mãe e profissionalmente. A violência contra mulher pode ocorrer ter resultados medonhos e incalculáveis no físico podem aparecer doenças crônicas, ginecológicos e etc. Saúde mental: depressão, ansiedade e até mesmo suicídio

É qualquer ato que reprima a mulher, utilizando a força física. As consequências físicas e psicológicas tornam-se evidentes na vida da mulher. Ela enfrenta o medo de denunciar a situação, insegurança consigo mesma e com as outras pessoas e tende a se isolar, devido ao receio de não acreditarem na sua história.

“Quando se trata de relacionamentos íntimos, a vida não nos promete resultados simples: ela não nos oferece garantia de sucesso. Não existem fórmulas lineares para aquilo que acontece entre as pessoas. Mas nós precisamos continuar tentando ser as melhores pessoas que pudermos”. (Zinker, 2001, p. 262). Nessas circunstâncias, quando a vítima passa por um processo doloroso de traumas de violência, nos casos de relacionamentos novos, é interessante, procurar a ajuda psicológica, para que o processo de relacionamento tenha um rendimento melhor, até de confiança, maturidade enfim, o casal se ajuda.

De acordo com Beatriz Cardella (2015, p. 73): Diante do amor do terapeuta e de suas diferentes facetas a atenção, a hospitalidade, a ternura, o reconhecimento, a compreensão, a aceitação, a devoção, a confirmação, a valorização, a delicadeza, entre outras, é possível que a pessoa que sofre encontre lugar, viva uma experiência de confiança. Palavras podem ser um prelúdio para um encontro Eu-Tu, mas não o definem. Alguns dos encontros mais curativos têm ocorrido quando os olhos de meu cliente encontram os meus, sem palavras e, ainda assim, tanto é “falado” entre nós! Há o encontro de algo profundo dentro de mim com alguma coisa profunda dentro da outra pessoa. A classificação da Mulher tem sido norteadas pelas

óticas biológica e social, determinantes para a desigualdade de gênero, que traz em seu bojo uma relação de desequilíbrio sob uma tutela de um discurso que se pauta na valoração de um sexo sob o outro;

Por exemplo, na Grécia, os mitos contavam que, devido à curiosidade própria de seu sexo, Pandora tinha aberto a caixa de todos os males do mundo e, em consequência, as mulheres eram responsáveis por haver desencadeado todo o tipo de desgraça. A religião é outro dos discursos de legitimação mais importantes. As grandes religiões têm justificado ao longo dos tempos os âmbitos e condutas próprios de cada sexo¹. (Puleo, 2004, p. 13).

Dentro deste pensamento de Puleo, as preocupações aumentam, a fragilidade da mulher se delimita muita mais. Entretanto se fazermos um paralelo com o contemporâneo e clássico, chegaremos a um denominador comum, tal qual damos ênfase: no clássico, havia muitas diferenças entre homens e mulheres. As mulheres não tinham direitos jurídicos, não recebiam educação formal eram proibidas de aparecer em público sozinhas, sendo confinadas em suas próprias casas em um aposento particular. Intensificamos sua proposta com Vrissimtzi(2002).

[...] o homem era polígamo e o soberano inquestionável na sociedade patriarcal, qual pode ser descrita como o ‘clube masculino mais exclusivista de todos os tempos’. Não apenas gozava de todos os direitos civis e políticos, como também tinha poder absoluto sobre a mulher. (Vrissimtzi, 2002, p. 38).

Nesse encontro, no silêncio, uma fala autêntica pode acontecer, uma interpretação e fusão de nossos espíritos humanos — que enriquece a ambos, que nos torna inteiros. (Hycner e Jacobs, 199, p. 32). Reportamos essa situação quando a vítima, entende que precisa de auxílio e quer uma melhoria para si mesma, é algo imprescindível e aceitável reconhecer, que pode haver uma chance de mudar, transformar, o negativo em positivo escrever uma nova história.

2. Procedimentos e aplicação das Medidas Protetivas

As medidas protetivas de urgência têm como principal finalidade garantir a segurança e a proteção de pessoas que se encontram em situação de risco, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), essas medidas constituem importantes instrumentos de tutela dos direitos fundamentais das vítimas, visando preservar sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Além de proporcionar proteção imediata à mulher em situação de violência, as medidas protetivas buscam prevenir a continuidade ou a reincidência das agressões, interrompendo o ciclo de violência e reduzindo os riscos à vida e à dignidade da vítima. Entre as providências que podem ser determinadas pela autoridade competente destacam-se o afastamento do agressor do lar ou local de convivência, a proibição de aproximação e contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, bem como outras restrições necessárias para assegurar sua proteção.

Dessa forma, as medidas protetivas de urgência representam um importante mecanismo de enfrentamento à violência doméstica, garantindo uma resposta rápida do Estado diante de situações que colocam em risco a segurança e os direitos das mulheres.

A medida protetiva de urgência trata-se de importante inovação trazida pela Lei Maria da Penha, pois garante uma maior segurança e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, permitindo o afastamento do lar do autor da violência, a proibição de qualquer tipo de contato do autor com a vítima, a manutenção da distância e o não frequentar de mesmos lugares em que ela transita, para que as violências possam cessar e as integridades física e psicológica da mulher sejam preservadas (Dias, 2012).

As medidas protetivas de urgência constituem importantes instrumentos de proteção

previstos na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), destinados a resguardar a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Sua concessão pode ocorrer com base no relato da vítima e na constatação de situação de risco atual ou iminente, independentemente da instauração de inquérito policial ou da existência de processo judicial, conforme estabelecido pela Lei nº 14.550/2023.

Nos termos da legislação vigente, as medidas protetivas podem ser concedidas pela autoridade judicial e, em situações excepcionais previstas em lei, pela autoridade policial, especialmente em localidades onde não haja sede de comarca ou disponibilidade imediata de delegado de polícia. Nesses casos, o juiz deverá ser comunicado no prazo legal para reavaliar a decisão adotada.

A Lei Maria da Penha prevê duas categorias principais de medidas protetivas: aquelas direcionadas ao agressor e aquelas destinadas à proteção da vítima e de seus dependentes. Entre as medidas aplicáveis ao agressor, previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, destacam-se o afastamento do lar ou local de convivência, a suspensão ou restrição do porte de armas, a proibição de aproximação e contato com a vítima, familiares e testemunhas, a restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e a prestação de alimentos provisórios.

Por sua vez, o art. 23 da mesma lei prevê medidas voltadas ao amparo da vítima, como o encaminhamento a programas de proteção e atendimento, bem como o acesso à assistência jurídica e psicossocial especializada. Tais medidas visam assegurar condições adequadas para que a mulher rompa o ciclo de violência e tenha garantidos seus direitos fundamentais.

O descumprimento das medidas protetivas passou a configurar crime autônomo, reforçando a proteção estatal e ampliando os mecanismos de responsabilização do agressor. Além disso, o Poder Judiciário e os órgãos de segurança pública vêm adotando instrumentos tecnológicos para aprimorar o acompanhamento desses casos, como sistemas

informatizados de monitoramento, utilização de tornozeleiras eletrônicas e dispositivos de alerta destinados às vítimas.

Nesse contexto, as medidas protetivas de urgência representam um dos principais mecanismos de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, contribuindo para a prevenção de novas agressões e para a efetivação dos direitos assegurados pela Lei Maria da Penha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar a importância e a efetividade das medidas protetivas de urgência como instrumento de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A pesquisa evidenciou que a violência de gênero permanece como um grave problema social e jurídico, exigindo a atuação permanente do Estado e da sociedade na proteção dos direitos das mulheres.

Os resultados demonstraram que a Lei Maria da Penha representa um importante avanço no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente por meio das medidas protetivas de urgência, que possibilitam uma resposta rápida diante de situações de risco. Verificou-se que tais medidas contribuem para a preservação da integridade física, psicológica, sexual, moral e patrimonial das vítimas, funcionando como mecanismo de prevenção de novas agressões.

Entretanto, a pesquisa também identificou desafios relacionados à efetividade dessas medidas, tais como o descumprimento das determinações judiciais por parte dos agressores, dificuldades de fiscalização, insuficiência da estrutura de atendimento às vítimas e limitações na articulação entre os órgãos responsáveis pela rede de proteção.

Conclui-se que as medidas protetivas de urgência constituem instrumento indispensável no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, sua eficácia depende não apenas da existência da legislação, mas também da implementação de políticas públicas integradas, do fortalecimento da rede de atendimento e da atuação eficiente dos órgãos de segurança pública e do

Poder Judiciário, garantindo proteção efetiva às mulheres em situação de vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS

ALVES, Branca M.; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. 1. ed. São Paulo: Abril Cultural; Brasiliense, 1985.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Seção 1, p. 1.

BRASIL. Lei nº 14.550, de 20 de abril de 2023. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para dispor sobre as medidas protetivas de urgência. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 20 abr. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14550.htm. Acesso em: 25 set. 2025.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

CARDELLA, B. H. P. Psicoterapia dialógica. In: FRAZÃO, L. M.; FUKUMITSU, K. O. A clínica, a relação psicoterapêutica e o manejo em Gestalt-terapia. São Paulo: Summus, 2015.

DIAS, Maria Berenice. Lei Maria da Penha: a efetividade da lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

FREITAS, Jurândi Serra. Violência familiar: significar e expressões. Curitiba: Contentus, 2020. 115 p.

HYCNER, R.; JACOBS, L. Relação e cura em Gestalt-terapia. São Paulo: Summus, 1997.

PULEO, Alicia. Filosofia e gênero: da memória do passado ao projeto de futuro. In: GODINHO, Tatau; SILVEIRA, Maria Lúcia (Orgs.). Políticas públicas e igualdade de gênero. 1. ed. São Paulo: Coordenadoria Especial da Mulher, 2004. p. 13-34.

REVISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: ojs.defensoria.sp.def.br. Acesso em: 25 fev. 2026. (*Referência incompleta — faltam dados de autoria e título do artigo*)

VRISIMTZIS, Nikos A. Amor, sexo e casamento na Grécia Antiga. Tradução de Luiz Alberto Machado Cabral. 1. ed. São Paulo: Odysseus, 2002.

ZINKER, J. C. A busca da elegância em psicoterapia: uma abordagem gestáltica com casais, famílias e sistemas íntimos. São Paulo: Summus, 2001.